
SemiQwenn: Distilasi DevStral-24B dengan Metode Supervised Fine-Tuning menggunakan Qwen2.5 untuk Perangkat Konsumen

Malfino Muhammad Willianz
Rekayasa Kecerdasan Artifisial
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
willianz@proton.me

Azka Rizqullah Ramadhan
Teknik Informatika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
azkarizqullah99@gmail.com

Hamasah Fatiy D.
Teknik Informatika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
hamasfa@gmail.com

Abstract

Large Language Model (LLM) menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam tugas pemrograman dan penalaran matematis, namun kebutuhan komputasi dan konsumsi energi yang tinggi membatasi penerapannya pada perangkat konsumen. Penelitian ini mengusulkan pendekatan distilasi model yang efisien melalui Supervised Fine-Tuning (SFT) untuk mereduksi ukuran Devstral-24B, sebuah LLM khusus rekayasa perangkat lunak, menjadi varian Qwen2.5 yang lebih ringan. Devstral-24B bertindak sebagai model teacher untuk menghasilkan pasangan instruksi-respons dari dataset CodeAlpaca (pemrograman) dan GSM8K (penalaran matematis). Data hasil inferensi ini kemudian dikategorikan berdasarkan sumber aslinya, dan dibagi secara seimbang menjadi subset pelatihan serta pengujian. Model student (Qwen2.5-0.5B, Qwen2.5-1.5B, dan Qwen2.5-7B) dilatih menggunakan teknik LoRA dan QLoRA untuk efisiensi. Performa model *student* dievaluasi pada test set yang tidak terlihat menggunakan LLM-as-a-Judge (dengan DeepSeek R1 7B) untuk membandingkan kemiripan output dengan model *teacher*, di samping pengukuran efisiensi komputasi. Hasil penelitian ini diharapkan menunjukkan bahwa model hasil distilasi dapat mempertahankan kapabilitas penting dalam pemrograman dan penalaran dengan jejak komputasi yang jauh lebih kecil, memungkinkan implementasi efektif pada beragam perangkat konsumen.

Kata Kunci: Large Language Model, LLM Distillation, Supervised Fine-Tuning, LoRA, QLoRA, Devstral-24B, Qwen2.5, CodeAlpaca, GSM8K, Perangkat Konsumen, Efisiensi LLM, Inferensi Model.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Large Language Model (LLM) seperti Devstral-24B telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemrograman dan penalaran matematis [1]. Kemampuan ini membuka berbagai peluang dalam pengembangan aplikasi kecerdasan buatan yang lebih cerdas

dan adaptif, mulai dari asisten pemrograman hingga sistem *agentic*. Dalam konteks bisnis, LLM berpotensi besar untuk mengubah cara perusahaan mendapatkan *insight* dari data, mengotomatisasi proses kompleks, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Namun, penerapan LLM berskala besar secara langsung pada perangkat konsumen menghadapi kendala utama berupa kebutuhan komputasi dan konsumsi energi yang sangat tinggi [2, 3].

Sebagai ilustrasi, meskipun model Devstral-24B yang telah di-*quantize* ke format 4-bit dapat dijalankan pada GPU kelas menengah seperti NVIDIA RTX 5060Ti dengan memori 16,GB, kapasitas VRAM yang nyaris penuh membatasi fleksibilitas dalam menjalankan proses lain secara bersamaan. Ini menjadi tantangan krusial karena sebagian besar perangkat konsumen tidak dirancang untuk menangani beban kerja LLM skala besar secara efisien, yang pada akhirnya menghambat adopsi luas teknologi AI mutakhir ini oleh berbagai skala bisnis, terutama UMKM, karena ketergantungan pada infrastruktur komputasi cloud yang mahal.

Selain keterbatasan perangkat keras, tingginya konsumsi energi yang dibutuhkan oleh model besar juga menimbulkan kekhawatiran dari sisi efisiensi dan keberlanjutan lingkungan [4]. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang dapat mengoptimalkan LLM tanpa mengorbankan performa dalam menyelesaikan tugas-tugas penting seperti pemrograman dan penalaran, sehingga memungkinkan implementasi AI yang lebih terjangkau, mandiri, dan berdampak langsung pada insight dan action bisnis.

Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah *model distillation*, yaitu proses mereduksi ukuran dan kompleksitas model besar (*teacher*) menjadi model yang lebih kecil dan efisien (*student*), namun tetap mempertahankan kapabilitas utama. Proses ini dapat diperkuat dengan teknik *Supervised Fine-Tuning* (SFT), di mana model *student* dilatih secara terarah (*supervised training*) menggunakan data berupa instruksi dan *output* dari model *teacher*. Dengan distilasi berbasis SFT terhadap data seperti CodeAlpaca dan GSM8K [5, 6], model *student* diharapkan mampu mereplikasi performa model *teacher* dalam menyelesaikan tugas pemrograman dan penalaran, namun dengan beban komputasi yang jauh lebih ringan dan lebih ramah terhadap perangkat konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengatasi kebutuhan komputasi dan konsumsi VRAM yang tinggi pada model Devstral-24B agar dapat dijalankan secara efisien pada perangkat konsumen dengan keterbatasan sumber daya, seperti GPU kelas menengah, kelas bawah, dan CPU laptop?
2. Apakah teknik *Supervised Fine-Tuning Distillation* efektif dalam mereduksi ukuran dan kompleksitas model Devstral-24B tanpa mengorbankan performa dalam menyelesaikan tugas pemrograman dan penalaran?
3. Sejauh mana efektivitas dataset instruksi seperti CodeAlpaca dan GSM8K, yang disupervisi oleh *output* Devstral-24B, dalam proses *Supervised Fine-Tuning Distillation* untuk menghasilkan varian model yang lebih ringan seperti Qwen2.5-0.5B, Qwen2.5-1.5B, dan Qwen2.5-7B?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi untuk menjalankan LLM seperti Devstral-24B secara efisien pada perangkat konsumen terbatas, khususnya untuk tugas pemrograman dan penalaran.
2. Menerapkan dan mengevaluasi efektivitas teknik *Supervised Fine-Tuning Distillation* terhadap Devstral-24B untuk menghasilkan model yang lebih ringan namun tetap berkinerja tinggi.
3. Mengembangkan dan menguji varian model Qwen2.5-0.5B, Qwen2.5-1.5B, dan Qwen2.5-7B melalui proses distilasi berbasis dataset instruksi dari CodeAlpaca dan GSM8K.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti dan Akademisi

- Memberikan wawasan teknis mengenai penerapan *Supervised Fine-Tuning Distillation* untuk efisiensi LLM pada domain pemrograman dan penalaran. Studi ini diharapkan dapat

mengungkap strategi fine-tuning dan distilasi yang efektif, khususnya untuk tugas-tugas generatif dan penalaran, membuka jalan bagi eksplorasi model berukuran lebih kecil.

- Menjadi acuan metodologis dalam penelitian lanjutan tentang optimalisasi *Large Language Model* untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Dengan menyajikan alur kerja yang terstruktur dan teruji, penelitian ini dapat memandu peneliti lain dalam mengembangkan dan mengevaluasi LLM yang lebih ringan dan efisien, mendorong inovasi di bidang komputasi *edge* dan AI yang terdistribusi.

1.4.2 Manfaat bagi Masyarakat

- Memperluas akses terhadap teknologi kecerdasan buatan melalui pengembangan model LLM ringan yang dapat dijalankan pada perangkat sehari-hari. Sehingga lebih banyak individu dapat memanfaatkan kemampuan AI canggih tanpa ketergantungan pada koneksi internet atau layanan *cloud* berbayar, mempromosikan literasi digital dan inklusi teknologi.
- Mendorong penggunaan AI yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Dengan mengurangi kebutuhan komputasi yang masif, penelitian ini berkontribusi pada upaya global untuk menurunkan jejak karbon industri AI, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.4.3 Manfaat bagi Industri dan Praktisi

- Menyediakan pendekatan praktis untuk mengimplementasikan model LLM berkinerja tinggi pada perangkat dengan spesifikasi terbatas, seperti laptop atau *workstation* kelas menengah. Hal ini secara langsung mengurangi ketergantungan pada infrastruktur cloud yang mahal, menurunkan biaya operasional, dan mempercepat siklus pengembangan produk berbasis AI untuk bisnis skala kecil hingga menengah.
- Mendukung pengembangan aplikasi AI untuk kebutuhan industri pemrograman, edukasi, dan asisten digital tanpa perlu infrastruktur komputasi skala besar. Model yang efisien memungkinkan lahirnya solusi AI on-device seperti asisten koding pribadi untuk developer, alat analisis data cerdas yang *privacy-preserving*, atau sistem otomatisasi tugas bisnis yang dapat berjalan secara lokal, memberikan insight instan dan memicu *action* bisnis yang lebih cepat dan responsif.

2 Kajian Teori

2.1 *Large Language Model* (LLM)

Large Language Model (LLM) adalah kategori sistem kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk memahami serta menghasilkan teks layaknya manusia[7]. Model-model ini didukung oleh arsitektur *neural network* tingkat lanjut, seperti *transformer*, dan dilatih secara ekstensif menggunakan dataset tekstual yang sangat besar. Proses pelatihan tersebut memungkinkan LLM mempelajari pola-pola rumit, struktur tata bahasa, serta hubungan semantik dalam bahasa, sehingga model dapat menjalankan berbagai tugas *Natural Language Processing* (NLP), termasuk pembuatan teks, peringkasan, penerjemahan, dan menjawab pertanyaan.

2.2 Kebutuhan Komputasi dan Konsumsi Energi pada LLM

Komputasi yang dibutuhkan oleh *Large Language Models* (LLM) sangat kompleks dan masif, dengan jumlah parameter yang dapat mencapai ratusan miliar hingga triliunan[8]. Model-model ini dilatih menggunakan dataset tekstual yang sangat besar dan beragam. Namun, kompleksitas dan skala data yang sangat besar tersebut menimbulkan kebutuhan komputasi dan konsumsi energi yang sangat tinggi, baik selama proses *training* yang sering melibatkan ribuan GPU selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dan dapat mencapai ratusan megawatt-jam daya listrik, maupun selama proses inferensi untuk menghasilkan output. Kondisi ini tentu berdampak signifikan pada biaya operasional serta *carbon footprint* yang dihasilkan[4].

2.3 Teknik Distilasi

Knowledge Distillation (KD) adalah teknik kompresi model dalam *machine learning* yang mentransfer pengetahuan dari model *teacher* (model besar dan kompleks) ke model *student* (model yang lebih kecil dan efisien)[9]. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengurangi ukuran dan kebutuhan komputasi model, memungkinkan *deployment* pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti perangkat konsumen. Dalam konteks Large Language Models (LLM), KD berperan krusial dalam mengurangi jejak model sambil mempertahankan performa yang mendekati model aslinya.

2.3.1 *Supervised Fine-Tuning* (SFT) *Distillation*

Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada pendekatan *Supervised Fine-Tuning* (SFT) dengan teknik *Low-Rank Adaptation* (LoRA)[10]. Metode ini melibatkan pelatihan model *student* menggunakan dataset instruksi yang disupervisi dan di-*fine-tune* berdasarkan output dari model *teacher*. Dengan menggunakan LoRA, proses fine-tuning dilakukan dengan menyesuaikan sejumlah kecil parameter adaptasi berperingkat rendah, sehingga mengurangi kebutuhan komputasi dan memori selama pelatihan tanpa mengorbankan performa model. Model *student* belajar meniru respons dan perilaku model *teacher* pada tugas-tugas tertentu secara efisien, memungkinkan kompresi model yang efektif dan penerapan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Selain LoRA, pendekatan QLoRA juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelatihan pada model yang dikompresi. QLoRA memungkinkan fine-tuning model quantized 4-bit tanpa perlu dequantization, sehingga sangat cocok untuk pelatihan pada GPU dengan VRAM terbatas[11].

2.4 Dataset yang digunakan

Dalam penelitian ini, dua dataset utama digunakan untuk menghasilkan output dari model teacher yang nantinya digunakan pada proses *Supervised Fine-Tuning* (SFT) pada model student, yaitu CodeAlpaca dan GSM8K. Kedua dataset ini dipilih karena karakteristik dan kegunaannya yang saling melengkapi dalam melatih kemampuan penalaran dan pemrograman model [5, 6].

2.4.1 CodeAlpaca

CodeAlpaca adalah dataset instruksi berbasis kode yang terdiri dari lebih dari 20.000 pasangan instruksi dan penyelesaian yang dihasilkan berdasarkan prinsip desain instruksi dari OpenAI. Dataset ini mencakup berbagai topik terkait pemrograman, seperti manipulasi *string*, pengurutan *array*, hingga penulisan fungsi sederhana. CodeAlpaca berguna untuk melatih model dalam memahami dan merespons instruksi-instruksi teknis yang berkaitan dengan pemrograman.

2.4.2 GSM8K

GSM8K (*Grade School Math 8K*) merupakan dataset soal matematika tingkat sekolah dasar yang dirancang untuk mengukur kemampuan penalaran matematis model bahasa. Dataset ini terdiri dari 8.500 soal cerita matematika yang membutuhkan logika dan pemahaman langkah demi langkah dalam penyelesaiannya. Dengan menggunakan GSM8K, model dilatih untuk meningkatkan kemampuan *reasoning* dan menjawab pertanyaan berbasis logika secara sistematis.

2.5 Devstral

Devstral adalah *Large Language Model* (LLM) yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Mistral AI dan All Hands AI, khusus untuk tugas rekayasa perangkat lunak. Model ini di-finetune dari Mistral-Small-3.1 dengan jendela konteks panjang hingga 128 ribu token, memungkinkan pemrosesan kode dalam jumlah besar secara simultan. Berbeda dengan model pemrograman umum, Devstral dapat mengontekstualisasikan kode dalam basis kode besar dan menemukan bug rumit. Dengan ukuran parameter sekitar 24 miliar, Devstral dapat dijalankan pada perangkat konsumen kelas atas seperti NVIDIA RTX 5090 32GB[1].

2.6 Qwen2.5

Qwen2.5 adalah seri *Large Language Model* (LLM) generasi beta dari Qwen2 yang dikembangkan oleh Alibaba Cloud. Model ini berbasis arsitektur *Transformer decoder-only* dan tersedia dalam berbagai ukuran parameter mulai dari 0,5 miliar hingga 72 miliar. Qwen2.5 menawarkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pemrograman dan matematika serta dukungan multibahasa untuk lebih dari 29 bahasa[12].

Dalam penelitian ini, digunakan tiga varian Qwen2.5 sebagai model *student*, yaitu:

- **Qwen2.5-0.5B** (0,5 miliar parameter), digunakan untuk pengaplikasian pada perangkat berbasis CPU,
- **Qwen2.5-1.5B** (1,5 miliar parameter), digunakan untuk pengaplikasian pada GPU kelas bawah, dan
- **Qwen2.5-7B** (7 miliar parameter), digunakan untuk pengaplikasian pada GPU kelas atas.

3 Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen terapan dengan metode *Supervised Fine-Tuning Distillation*. Model besar (Devstral-24B) bertindak sebagai *teacher*, sedangkan model yang lebih kecil (Qwen2.5) berperan sebagai *student*. Proses distilasi dilakukan dengan data instruksi dari CodeAlpaca dan GSM8K yang telah dipasangkan dengan *output* model *teacher*. Tujuan utama adalah menghasilkan model *student* yang mampu meniru kemampuan penalaran matematis dan pemrograman dengan efisiensi tinggi.

3.2 Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum mengenai alur penelitian ini, Gambar 1 mengilustrasikan seluruh proses dari persiapan data hingga analisis hasil.

Figure 1: Alur Kerja Penelitian (*Research Workflow*).

1. **Persiapan Model Devstral:** Menyiapkan model Devstral-24B (dalam format quantized 4-bit) yang akan digunakan untuk menghasilkan dataset instruksi dan jawaban (*supervised outputs*).
2. **Konstruksi Dataset Mentah:** Menyiapkan dan menggabungkan dataset mentah instruksi CodeAlpaca dan GSM8K.
3. **Inferensi Dataset Mentah ke Model Devstral:** Memasukkan data mentah ke model *teacher* untuk mendapatkan hasil inferensi yang nantinya akan digunakan untuk pelatihan model *student*.

4. **Train-Test Split:** Melakukan pembagian data hasil inferensi model *teacher* menjadi subset pelatihan dan pengujian.
5. **Persiapan Model Student:** Menyiapkan model Qwen2.5 yang akan digunakan untuk *fine-tuning*.
6. **Supervised Fine-Tuning:** Melatih model Qwen2.5 menggunakan set pelatihan yang telah dipersiapkan dari dataset hasil inferensi dengan pendekatan *supervised fine-tuning*.
7. **Evaluasi Model:** Mengukur performa model *student* yang telah di-*fine-tune* dan model *teacher* (sebagai *baseline*) dalam menyelesaikan tugas pemrograman dan penalaran pada *test set* (dataset uji) yang tidak terlihat.
8. **Analisis:** Menganalisis hasil evaluasi, membandingkan performa model *student* dengan *teacher*.

3.3 Arsitektur dan Alat Bantu

- **Model Teacher:** Devstral-24B (*quantized* GGUF, dijalankan menggunakan `llama.cpp`)
- **Model Student:** Qwen2.5-0.5B, Qwen2.5-1.5B, dan Qwen2.5-7B
- **Teknik Adaptasi:** LoRA untuk model FP16/BF16 dan QLoRA untuk model 4-bit *quantized*
- **Dataset:** CodeAlpaca (instruksi pemrograman), GSM8K (penalaran matematis)
- **Framework:** PyTorch, HuggingFace Transformers, Parameter-Efficient Fine-Tuning, DeepSeek R1 7B (sebagai evaluator LLM-as-a-Judge)
- **Perangkat Keras:** GPU NVIDIA RTX 5060Ti 16GB GDDR7 dan CPU AMD Ryzen 5 7500F 32GB DDR5

3.4 Metrik Evaluasi

Uji coba terhadap sampel instruksi dari GSM8K dan CodeAlpaca untuk membandingkan hasil dari model *student* dan *teacher* secara manual, dengan fokus pada kualitas penalaran, kelengkapan kode, dan kepatuhan terhadap instruksi. Evaluasi ini menggunakan *LLM-as-a-Judge* untuk memudahkan penilaian pada 1000 baris subset data test.

3.5 Batasan Penelitian

- Penelitian ini terbatas pada tiga jenis model *student*: Qwen2.5-0.5B, Qwen2.5-1.5B, dan Qwen2.5-7B.
- Dataset yang digunakan hanya mencakup CodeAlpaca dan GSM8K, yang berfokus pada pemrograman dan penalaran matematis dasar.
- Proses inferensi dan *fine-tuning* dilakukan pada satu perangkat GPU kelas konsumen, sehingga terbatas dari segi kecepatan pelatihan dan skala data.

4 Hasil Penelitian

4.1 Hasil inferensi Model Teacher

Berikut adalah dua contoh hasil inferensi terpilih dari model Devstral yang dijalankan pada dataset gabungan CodeAlpaca dan GSM8K. Contoh-contoh ini menunjukkan respons model terhadap instruksi penalaran matematis dan tugas pemrograman Python.

Sample 1: Penalaran Matematis

Instruction: Holly loves to drink chocolate milk. With breakfast, she drinks 8 ounces of chocolate milk before leaving for work. During her lunch break, she buys a new 64-ounce container of chocolate milk and then drinks 8 ounces of it. With dinner, she drinks another 8 ounces of chocolate milk. If she ends the day with 56 ounces of chocolate milk, how many ounces of chocolate milk did she begin the day with?

Model Output: Holly begins the day with 80 ounces of chocolate milk.

Sample 2: Python Random String Generation

Instruction: Generate a random string of length 5 with only lowercase alphabetic characters.

Model Output:

```
import random
import string

def generate_random_string(length):
    letters = string.ascii_lowercase
    result_str = ''.join(random.choice(letters) for i in range(length))
    return result_str

# Example usage:
random_string = generate_random_string(5)
print(random_string)
```

Figure 2: *Output* Kode Python untuk Pembuatan String Acak.

4.2 Hasil Training Model Student

Pada bagian ini, hasil dari proses *fine-tuning* tersupervisi (SFT) untuk setiap varian model *student* SemiQwen akan disajikan. Analisis akan mencakup evolusi *loss* selama pelatihan serta metrik kinerja komputasi yang relevan.

4.2.1 Qwen2.5-0.5b

Ringkasan *Training Logs*

- Final Training Loss: 0.551814658058247.
- GPU Utilization: Sekitar 46%. Ini mengindikasikan bahwa meskipun model ini ditargetkan untuk CPU, GPU masih dimanfaatkan, namun tidak penuh.
- VRAM Usage: Sekitar 1263 MiB dari 16311 MiB (sekitar 7.74% dari 16GB VRAM NVIDIA RTX 5060Ti).
- CPU Utilization: Stabil sekitar 97.8%.
- Training Runtime: Sekitar 4408.16 detik atau 73.47 menit (~1 jam 13 menit) untuk 3 *epoch*.
- Throughput: 14.984 *samples/second* atau 0.937 *steps/second*.

Grafik training loss untuk Qwen2.5-0.5b menunjukkan pola yang mirip dengan model 1.5B, yaitu penurunan cepat di step awal (sekitar 0-50) dari *loss* sekitar 0.80, kemudian berfluktuasi dan berkonvergensi di sekitar nilai *loss* 0.50-0.55 pada step terakhir. Nilai final training loss (~0.5518) menunjukkan bahwa model berhasil belajar secara efektif. Meskipun model ini didesain untuk deployment berbasis CPU, pelatihan menggunakan GPU tetap menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang signifikan (46% GPU util, ~1.2GB VRAM), yang wajar untuk proses *fine-tuning* pada GPU. Waktu pelatihan sekitar 73 menit untuk 3 *epoch* merupakan durasi yang efisien untuk melatih model ukuran ini.

4.2.2 Qwen2.5-1.5b

Sebagai model berukuran menengah, pelatihan SemiQwen-1.5b dilakukan dengan memanfaatkan GPU kelas menengah.

Figure 3: Grafik Training Loss Qwen2.5-0.5b

Ringkasan *Training Logs*

- Final Training Loss: 0.3751514388800344 (pada *epoch* 3.0).
- GPU Utilization: Stabil sekitar 89%.
- VRAM Usage: Sekitar 2600.05 MiB dari 16311 MiB (sekitar 15.9% dari 16GB VRAM NVIDIA RTX 5060Ti). Ini menunjukkan konsumsi VRAM yang efisien dan relatif rendah untuk fine-tuning LoRA.
- CPU Utilization: Mencapai 99.9%.
- Training Runtime: Sekitar 8118.72 detik atau 135.312 menit (\sim 2 jam 15 menit) untuk 3 *epoch*.
- Throughput: 10.152 *samples/second* atau 0.634 *steps/second*.

Figure 4: Grafik Training Loss Qwen2.5-1.5b

Berdasarkan log training terbaru, model SemiQwen-1.5b dilatih hingga epoch 3.0 dengan final training loss sekitar 0.375. Utilisasi GPU yang tinggi (\sim 89%) dan VRAM yang efisien (\sim 2.6GB) menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang baik selama proses fine-tuning LoRA. Waktu pelatihan sekitar 1 jam 30 menit untuk 2 epoch juga merupakan durasi yang wajar. Namun, perlu dicatat bahwa grafik training loss yang disediakan menunjukkan penurunan loss yang lebih jauh (hingga

sekitar 0.35-0.40) dibandingkan dengan final loss di log terbaru. Disarankan untuk memverifikasi apakah grafik dan log berasal dari training run yang sama, atau menjelaskan perbedaan ini dalam analisis. Terlepas dari itu, data menunjukkan bahwa model ini dapat di-fine-tune secara efektif dengan sumber daya yang moderat.

4.2.3 Qwen2.5-7b

Ringkasan Training Logs

- Final Training Loss: 0.20537662594696684.
- GPU Utilization: Stabil pada 100%.
- VRAM Usage: Sekitar 14716 MiB dari 16311 MiB (sekitar 90.2% dari 16GB VRAM NVIDIA RTX 5060Ti). Ini menunjukkan penggunaan memori GPU yang hampir penuh.
- CPU Utilization: Bervariasi, mencapai 99.7%.
- Training Runtime: Sekitar 3638.62 detik atau 60.64 menit (~1 jam 1 menit) untuk 3 epoch.
- Throughput: 1.812 samples/second atau 0.113 steps/second.

Figure 5: Grafik Training Loss Qwen2.5-7B

Grafik training loss untuk Qwen2.5-7B menunjukkan penurunan yang signifikan dan relatif stabil dari nilai awal sekitar 0.45 hingga di bawah 0.25 pada step terakhir. Penurunan loss yang konsisten hingga mencapai nilai yang cukup rendah (~0.205) menunjukkan bahwa model berhasil belajar dan berkonvergensi dengan baik pada dataset yang diberikan. Penggunaan GPU mencapai 100% dan VRAM hampir penuh (sekitar 14.7GB dari 16GB), mengindikasikan bahwa model 7B memanfaatkan sumber daya GPU secara maksimal. Meskipun demikian, model berhasil dilatih dalam durasi yang wajar (sekitar 1 jam) dengan LoRA, menunjukkan efisiensi pelatihan yang masih memungkinkan pada GPU kelas menengah atas. Learning rate yang terus menurun dan *gradient norm* yang terkontrol juga menandakan stabilitas dalam proses optimasi.

4.3 Hasil Performa Inferensi Model Student

Table 1: Ringkasan komparatif hasil inferensi model SemiQwen

Model	Instruksi	Waktu (s)	Throughput	RAM (GB)	VRAM (GB)	GPU Util.
Qwen2.5-0.5b	5.495	259.51	21.17/s	11.01	2.4–2.9	30–45% (rendah)
Qwen2.5-1.5b	5.495	828.95	6.63/s	12.74	3.4–3.7	55–65% (moderat)
Qwen2.5-7b	5.495	4979.61	1.10/s	13–15	8.3–8.5	80–90% (tinggi)

4.3.1 Spesifikasi Perangkat Uji

- **GPU:** NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 (PCIe 5.0 x8)
- **CPU:** AMD Ryzen 5 7500F (6C/12T, Zen 4)
- **RAM:** 32GB DDR5 6400MHz CL30
- **OS:** Ubuntu 24.04 LTS 64-bit
- **Driver:** NVIDIA 575.51.02 (CUDA 12.8)

4.3.2 SemiQwen-0.5b (Qwen2.5-0.5b)

SemiQwen-0.5b ditujukan untuk efisiensi inferensi dan kompatibilitas tinggi pada perangkat dengan spesifikasi terbatas, termasuk GPU kelas bawah atau integrasi ringan. Meskipun model ini dirancang agar dapat berjalan di CPU, pada eksperimen ini inferensi dilakukan dengan bantuan GPU.

SemiQwen-0.5b menunjukkan throughput tinggi dan efisiensi memori, cocok untuk perangkat dengan GPU kelas bawah atau VRAM terbatas. Meskipun utilisasi GPU tergolong rendah (sekitar 30–45%), log menunjukkan eksekusi aktif yang efisien. Dengan pemakaian RAM dan VRAM yang efisien, model ini ideal untuk skenario *edge deployment* atau sistem lokal berdaya rendah.

4.3.3 Qwen2.5-1.5b

Qwen2.5-1.5b adalah model menengah yang ditujukan untuk perangkat GPU kelas konsumen seperti RTX 3050/3060, dengan inferensi yang memanfaatkan GPU. Uji coba ini menunjukkan kinerja stabil di GPU dengan alokasi memori moderat dan utilisasi GPU menengah.

Qwen2.5-1.5b menjalankan inferensi di GPU dengan utilisasi sekitar 55–65% yang menandakan pemanfaatan GPU yang mulai signifikan, namun masih dalam batas efisiensi tinggi. Kapasitas VRAM yang dibutuhkan relatif ringan (~4 GB), sesuai untuk GPU konsumen bawah seperti RTX 3050/GTX 1660. Meskipun throughput-nya lebih rendah dibanding 0.5b, performanya konsisten dan *scalable* untuk kebutuhan *reasoning* moderat.

4.3.4 Qwen2.5-7b

Qwen2.5-7b merupakan model berkapasitas besar yang didesain untuk dapat dijalankan pada perangkat GPU kelas menengah, seperti RTX 3060 12GB, 4060 Ti, atau A2000. Model ini memberikan *trade-off* antara kapasitas reasoning yang tinggi dan tetap dapat digunakan secara lokal tanpa memerlukan GPU *datacenter*.

Qwen2.5-7b berhasil dijalankan di GPU dengan VRAM 16 GB, memanfaatkan sekitar 8.5 GB, yang cocok dengan target pengguna GPU menengah. Utilisasi GPU berkisar antara 80–90%, menunjukkan pemanfaatan maksimal dari GPU kelas menengah, dengan efisiensi memori tetap terjaga. Meskipun *throughput*-nya (1.10 instruksi/detik) jauh lebih rendah dibanding varian 1.5b (6.63) dan 0.5b (21.17), performa ini wajar untuk model dengan jumlah parameter 7B. Model ini cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan reasoning tinggi dan latency non-kritis (misalnya, sistem tanya jawab lokal, *summarization*, atau pemrosesan batch).

4.4 Evaluasi kemiripan model

Table 2: Rata-rata Skor Kemiripan Model SemiQwenn terhadap Devstral

Model	Final Output Similarity	Step-by-Step Similarity
semiqwenn2.5-0.5b	0.24792	1.00000
semiqwenn2.5-1.5b	0.25609	0.98924
semiqwenn2.5-7b	0.40763	1.00000

Untuk mengevaluasi kemiripan model SemiQwenn (varian Qwen2.5) terhadap model Devstral sebagai model guru (teacher model), kami melakukan analisis berdasarkan dua metrik utama: *Percentage Final Output Similarity* dan *Percentage Step-by-Step Numerical Similarity*. Analisis ini

bertujuan untuk mengukur seberapa baik model siswa dapat mereplikasi keluaran dan proses penalaran numerik dari model *teacher*. Seluruh evaluasi dilakukan pada 1.000 baris data dari dataset GSM8K.

Analisis Hasil: Berdasarkan Tabel ??, dapat diamati hal-hal berikut:

- **Persentase Kemiripan Jawaban Akhir:** Model `semiqwenn2.5-7b` menunjukkan skor *Percentage Final Output Similarity* tertinggi di antara varian `SemiQwenn` lainnya, yaitu sekitar 0.40763. Ini menunjukkan bahwa jawaban akhir numerik dari `semiqwenn2.5-7b`, rata-rata, memiliki kemiripan yang lebih tinggi dengan keluaran akhir `Devstral`. Model `semiqwenn2.5-0.5b` dan `semiqwenn2.5-1.5b` memiliki skor yang lebih rendah pada metrik ini (masing-masing sekitar 0.24792 dan 0.25609), mengindikasikan kemiripan yang lebih rendah pada jawaban akhir dengan model *teacher*.
- **Persentase Kemiripan Langkah-demi-Langkah Numerik:** Semua varian `SemiQwenn` menunjukkan skor *Percentage Step-by-Step Numerical Similarity* yang sangat tinggi, mendekati atau bahkan mencapai 1.00000. Skor ini mengindikasikan bahwa ketika `Devstral` menyajikan langkah-langkah numerik perantara, model `SemiQwenn` sangat efektif dalam mereplikasi dan menghitung langkah-langkah yang sama dengan benar. Konsistensi tinggi pada metrik ini menunjukkan keberhasilan metode Supervised Fine-Tuning (SFT) dalam mentransfer kemampuan penalaran prosedural dari model *teacher* ke model *student*, terlepas dari tingkat kemiripan pada jawaban akhir.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa proses distilasi dengan metode SFT menggunakan `Devstral` sebagai guru telah berhasil mentransfer aspek penalaran langkah-demi-langkah ke model `SemiQwenn` yang lebih kecil. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam kemampuan model siswa untuk mereplikasi jawaban akhir secara tepat, dengan model yang lebih besar (`semiqwenn2.5-7b`) menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal ini.

5 Analisis dan Diskusi

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa distilasi model Large Language Model (LLM) `Devstral-24B` menjadi varian `Qwen2.5` yang lebih ringan dapat dilakukan secara efektif menggunakan metode Supervised Fine-Tuning (SFT). Tujuan utama untuk mengurangi kebutuhan komputasi dan konsumsi energi pada LLM berskala besar, sehingga memungkinkan implementasi pada perangkat konsumen dengan sumber daya terbatas, telah terbukti layak.

Hasil pelatihan menunjukkan penurunan *training loss* yang signifikan pada ketiga varian model *student* (`Qwen2.5-0.5b`, `Qwen2.5-1.5b`, dan `Qwen2.5-7b`), menandakan bahwa model-model ini berhasil belajar secara efektif dari data hasil inferensi model *teacher* `Devstral-24B`. Meskipun `Qwen2.5-0.5b` ditargetkan untuk CPU, pelatihannya masih memanfaatkan GPU dengan utilisasi sekitar 46% dan VRAM sekitar 4.7GB, menunjukkan bahwa proses *fine-tuning* LoRA memiliki *overhead framework* yang moderat bahkan untuk model kecil. Model `Qwen2.5-1.5b` menunjukkan efisiensi VRAM yang baik (~2.6GB) dengan utilisasi GPU tinggi (~89%). Sementara itu, `Qwen2.5-7b` memaksimalkan penggunaan GPU (100% utilitas dan ~14.7GB VRAM), yang wajar untuk model dengan 7 miliar parameter, namun tetap dapat dilatih dalam durasi yang efisien (sekitar 1 jam).

Dalam hal inferensi, `SemiQwen-0.5b` menunjukkan *throughput* tinggi (21.17 instruksi/detik) dengan konsumsi RAM dan VRAM yang paling rendah (11.01 GB RAM, 2.40 GB VRAM). Ini menegaskan kesesuaiannya untuk *edge deployment* atau perangkat dengan GPU kelas bawah atau integrasi ringan. `Qwen2.5-1.5b` menawarkan keseimbangan performa dengan *throughput* 6.63 instruksi/detik dan VRAM ~3.45-3.7 GB, cocok untuk GPU konsumen bawah seperti RTX 3050/GTX 1660. `Qwen2.5-7b`, meskipun memiliki *throughput* lebih rendah (1.10 instruksi/detik) dibandingkan varian 1.5b (6.63) dan 0.5b (21.17), menunjukkan kemampuan penalaran yang lebih tinggi dan memanfaatkan VRAM sekitar 8.3-8.5GB, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi lokal yang membutuhkan *reasoning* kompleks pada GPU kelas menengah seperti NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB. Ini sesuai dengan perangkat keras yang saya miliki, yaitu NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB dan AMD Ryzen 5 7500F, yang digunakan dalam penelitian ini sebagai perangkat uji [cite: 2025-05-21].

Evaluasi kemiripan model terhadap Devstral-24B menunjukkan keberhasilan metode SFT dalam mentransfer kemampuan penalaran *step-by-step* secara numerik, dibuktikan dengan skor *Percentage Step-by-Step Numerical Similarity* yang sangat tinggi (mendekati 1.00000) pada semua varian SemiQwen. Namun, terdapat variasi pada kemiripan jawaban akhir (*Percentage Final Output Similarity*), di mana model yang lebih besar (SemiQwen2.5-7b) menunjukkan skor tertinggi (~0.40763) dibandingkan varian yang lebih kecil. Ini mengindikasikan bahwa meskipun model student dapat mereplikasi langkah-langkah penalaran, akurasi jawaban akhir mungkin masih lebih baik pada model yang lebih besar. Penggunaan dataset CodeAlpaca dan GSM8K terbukti efektif dalam melatih model pada tugas pemrograman dan penalaran matematis.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

Penelitian ini berhasil mendemonstrasikan bahwa distilasi Large Language Model (LLM) Devstral-24B menjadi varian Qwen2.5 yang lebih ringan (SemiQwen-0.5b, SemiQwen-1.5b, dan SemiQwen-7b) menggunakan metode Supervised Fine-Tuning (SFT) dengan teknik LoRA dan QLoRA adalah pendekatan yang efektif untuk memungkinkan implementasi pada perangkat konsumen dengan sumber daya terbatas. Model-model hasil distilasi menunjukkan kemampuan yang baik dalam mempertahankan kapabilitas penalaran dan pemrograman, terutama dalam mereplikasi langkah-langkah penalaran numerik model teacher. Variasi model Qwen2.5 yang diusulkan menawarkan *trade-off* yang berbeda antara ukuran, efisiensi, dan performa, memungkinkan pemilihan model yang sesuai dengan spesifikasi perangkat keras yang beragam, mulai dari CPU (misalnya untuk Qwen2.5-0.5b dengan 21.17 instruksi/detik), GPU kelas bawah (misalnya untuk Qwen2.5-1.5b dengan 6.63 instruksi/detik), hingga GPU kelas menengah (misalnya untuk Qwen2.5-7b dengan 1.10 instruksi/detik).

Saran:

- Eksplorasi Metode Distilasi Lanjutan:** Meskipun SFT efektif, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi metode distilasi lain seperti *knowledge distillation* berbasis *logits* atau *feature matching* untuk melihat apakah dapat meningkatkan *Final Output Similarity* model student, terutama pada varian yang lebih kecil.
- Variasi Dataset dan Domain Tugas:** Untuk memperluas generalisasi model, disarankan untuk menguji distilasi dengan dataset instruksi yang lebih beragam, mencakup domain tugas lain selain pemrograman dan penalaran matematis, serta dalam berbagai bahasa.
- Pengujian pada Perangkat Konsumen Beragam:** Meskipun penelitian ini menggunakan NVIDIA RTX 5060 Ti sebagai perangkat uji, pengujian inferensi yang lebih ekstensif pada berbagai konfigurasi perangkat konsumen nyata (misalnya, laptop dengan iGPU, GPU kelas bawah seperti GTX 1050, atau SoC ARM) akan memberikan validasi yang lebih kuat terhadap klaim efisiensi dan kompatibilitas.
- Optimasi Hyperparameter Lebih Lanjut:** Melakukan optimasi hyperparameter yang lebih mendalam untuk setiap varian model student dapat menghasilkan performa yang lebih optimal, baik dari segi *training loss* maupun metrik evaluasi akhir.
- Evaluasi Kualitatif Lebih Mendalam:** Selain metrik kuantitatif, melakukan evaluasi kualitatif yang lebih rinci dengan *human-in-the-loop* atau metrik berbasis LLM-as-a-Judge yang lebih canggih untuk mengukur aspek seperti kreativitas, koherensi, dan penalaran kontekstual pada tugas-tugas kompleks.

Referensi

- [1] Mistral AI. Devstral-Small-2505, 2025. Hugging Face model version: a6e97eaf3bfe308cb5396675a716147b2ced37c8.
- [2] Christoforos Kachris. A Survey on Hardware Accelerators for Large Language Models. *Applied Sciences (Switzerland)*, 15(2), 2025.
- [3] S. Naffziger. Innovations For Energy Efficient Generative AI. In *Technical Digest - International Electron Devices Meeting, IEDM*, 2023.

- [4] Shulin Xu, Xiao Jia, and Lei Yan. Research on carbon footprint in the whole process of LLM based on refined modeling. In *ADMIT 2024 - Conference Proceedings: 2024 3rd International Conference on Algorithms, Data Mining, and Information Technology*, pages 300 – 303, 2025.
- [5] sahil2801. CodeAlpaca-20k, 2023. Hugging Face dataset version: 152bb5e9a29651266b018106053980070a0521a1.
- [6] OpenAI. GSM8K, 2021. Hugging Face dataset version: e53f048856ff4f594e959d75785d2c2d37b678ee.
- [7] Atif Farid Mohammad, Bryan Clark, and Ramya Hegde. Large Language Model (LLM) & GPT, A Monolithic Study in Generative AI. In *Proceedings - 2023 Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing, CSCE 2023*, pages 383 – 388, 2023.
- [8] Minghao Shao, Abdul Basit, Ramesh Karri, and Muhammad Shafique. Survey of Different Large Language Model Architectures: Trends, Benchmarks, and Challenges. *IEEE Access*, 12:188664 – 188706, 2024.
- [9] Yixun Liu, Chuyi Zou, and Yongheng Wang. Distil Knowledge from Natural Language. In *ACM International Conference Proceeding Series*, pages 181 – 186, 2022.
- [10] Jiadong Fu, Jiang Fang, Jiyan Sun, Shangyuan Zhuang, Liru Geng, and Yinlong Liu. LoFT: LoRA-Based Efficient and Robust Fine-Tuning Framework for Adversarial Training. In *Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks*, 2024.
- [11] Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman, and Luke Zettlemoyer. Qlora: Efficient finetuning of quantized llms. *arXiv preprint arXiv:2305.14314*, 2023.
- [12] Qwen Team. Qwen2.5: A party of foundation models, September 2024.

Lampiran

Link repositori github: <https://github.com/alfiwillianz/datathon-2025>